

ADMIRABLE HISTORIA

de don Carlos y Lucinda, naturales de Valencia, y como á un hijo que tuvieron llamado Julian, le habló un Ciervo saliendo á caza.

Declarase lo que le dijo, y lo que despues sucedió á Julian.

PRIMERA PARTE.

Suene el clarin de la fama
con sus sonoros acentos,
y por la region del aire
esparza sus dulces écos:
oiga todo enamorado,
atienda todo discreto,
todo galán preste oidos,
todo jóven esté atento,
los que de finos se precian,
de amantes y caballeros,
pues todos en esta historia
bien pueden tomar ejemplo.

En la ciudad de Valencia,
córte y emporio del reino
Valenciano, donde habitan
tantas envidias de Venus;
pues las damas que produce
son de aquel cupido ciego
flechas doradas y aljaba,
con que logra sus trofeos:
En esta bella ciudad,
de Chipre, jardin ameno,
un caballero vivia
de los nobles de aquel reino:

llamado don Juan de Lara,
 que era rico en extremo,
 casado con doña Inés
 de los Rios y Acebedo,
 señora de muchas prendas
 y de grande entendimiento.
 Tenian estos señores
 una hija, á quien el cielo
 la dotó de tal belleza,
 que era su cara un lúceru,
 mas hermosa que el sol mismo;
 que en su rostro amaneciendo
 de la mañana la aurora
 quita las luces á Febo;
 á esta llamaban Lucinda,
 que este nombre la pusieron
 porque como era tan linda
 la viniese el nombre á pelo;
 pues por su rara hermosura
 de todos era embeleso,
 el hechizo de Valencia;
 y el alma de todo el reino.
 De esta hermosísima dama
 se enamoró un caballero
 que la odoraba rendido,
 y la idolatraba tierno,
 á quien llamaban don Carlos
 de Córdoba, cuyo aliento,
 cuyos blasones y fama,
 timbres á su fama dieron.
 Para casarse con ella
 solicitaba los medios
 convenientes para hablarla
 y tratar su casamiento.
 Paseábala la calle
 con músicas y festejos,
 suspiros enamorados,
 y amorosos galanteos.
 Dos años gastó de amores,

sin que á su amoroso fuego,
 llegase á emprender dichoso
 en la ocasion sus incendios.
 Una noche, en fin, dichosa,
 cuando el nocturno morféo
 á los sentidos susponde
 el ejercicio supremo,
 cuando todos los mortales
 rinden el tributo al sueño,
 y cuando el ave canora
 suspende la voz y el vuelo,
 y entre las hojas del árbol
 busca defensas al tiempo,
 salió Lucinda á una reja,
 y el adónis caballero
 allí la habló de sus amores,
 la declaró sus intentos,
 la dió palabra de esposo,
 ella la aceptó en efecto,
 y le dijo; señor mio,
 estimando como debo
 el mucho amor que me tienes,
 cumplir la palabra ofrezco,
 usted me pida á mis padres.
 Don Carlos dijo contento:
 luego al punto, sol hermoso,
 estoy pronto á obedeceros.
 Pidióla, en fin á sus padres,
 pero ellos no se la dieron,
 porque era don Carlos pobre,
 y es este borron muy feo,
 porque no valen noblezas
 sino hay con ellas dinero;
 y porque no se casára
 la meten en un convento.
 Don Carlos sabiendo el caso,
 enfadado del suceso,
 dispone robar la dama
 y sacarla del monasterio,

sin mirar que estos arrojos
Dios los castiga severo,
y que puede ser que al fin
lo pague para escarmiento
con temporales castigos,
cuando no sean eternos.
Y una noche, cuyas sombras
ayudaron sus intentos,
tomaron los dos amantes
fuga en el vajél lijero,
que á las le prestaba el aire
en el mar de sus deseos:
cual otro Paris Troyano,
que á Elena robó del Griego.
Mas en medio de este gozo,
de la noche en el silencio,
se levantó una tormenta
en aquel golfo soberbio
que las olas de Neptuno
dan con la nave en el cielo;
porque enojadas las ondas
ya bajando, ya subiendo,
al azotado vajél
descuadernaban los leños,
y bramando el mar furioso
les quiso dar monumento
en sus quebrados cristales
como á Leandro y á Ero.
Hizose el vajél pedazos
á la furia de los vientos,
y á la fuerza de las olas
el mar salió de su centro.
Fluctuando entre las aguas,
asidos á un frágil leño,
sobre la fé de una tabla
los dos amantes salieron,
de milagro, á las orillas
de dominios estrangeros,
como monstruos de fortuna,

pues de fortuna vivieron.
Besan la mojada arena,
donde allí los dos se vieron;
ella Nereida del agua,
él Triton del mar soberbio.
Después de aquesta tragedia
dándole gracias al cielo,
de haberles de ella librado,
llegan con gusto y contento
á Nápoles la famosa;
donde se casaron luego,
y de himenéo gozaron
el logro de sus deseos.
De este matrimonio
tuvieron un hijo bello
á quien Julian le llamaron
en el bautismo supremo.
Criáronle santamente
con educacion y ejemplo.
Llegó á edad de quince años,
dando á entender el mancebo
en la lucha y en la caza
el valor y el ardimiento.
Saliendo á cazar un día
por unos montes espesos,
en medio de una montaña,
contento divisó un Ciervo,
que velóz le penetraba
á competencia del viento:
siguele con la escopeta,
haciendo en materle empeño,
húyele el Ciervo acosado,
y el jóven le iba siguiendo,
porfiando en el alcance
para matarle al momento.
Pero viéndose apretado
el bruto montaráz, luego
paró su velóz carrera,
se encaró con el mancebo,

y con voz humana le dice
enojado y muy soberbio:
Di, homicida de tus padres,
por qué me persigues fiero?
Apenas oyó sus voces,
cuando se cayó en el suelo
amortecido y sin habla,
(no fué el caso para menos)
quedando como difunto
en el asombro y el miedo,
que no hay humano valor
en casos tan estupendos.
Al cabo de mucho rato,
ya cuando volvió en su acuerdo,
hácia su casa camina,
triste, confuso y suspenso;
pero viendo habia sido
equello aviso del cielo
sobre natural, que Dios
le envió aquel Ciervo,
y que caso ser podia
pronóstico verdadero,
para quitar la ocasion
y excusar el sentimiento
de la muerte de sus padres,
y el vaticinio funesto
que anunciaba tal desdicha
á quien amaba en extremo;
se ausentó secretamente,
queriendo por este medio
evitar aquel desastre
cruel, terrible y sangriento.
En fin, salióse Julian
por varios climas y reinos,
anduvo muchas ciudades,
visitó diversos pueblos,
fugitivo aun de sí mismo,
siempre en su memoria el Ciervo:

pasó diversas fortunas,
sufrió trabajos inmensos,
y necesidades muchas,
como pobre forastero,
que por muchas no las digo,
y por largas no las cuento.
Y los padres de Julian,
cuando el hijo echaron menos,
y que no sabian de él
por diligencias que hicieren,
con el dolor y la pena,
alzan las manos al cielo,
y con suspiros y llantos
á Dios le piden consuelo.
Fué tanta su amarga pena,
y fué tal el sentimiento,
que partieron á buscarle
abandonando sus fueros,
su casa, ciudad y hacienda,
(tanto es el amor paterno)
caminaron varios climas,
muchos reinos anduvieron
vestidos de peregrinos,
que aqueste traje elijieron,
en busca de su hijo amado,
que ya le juzgaban muerto,
porque ignoraban la causa
y de su fuga el secreto;
mas viendo que no le hallan,
crecian sus desconsuelos,
sin poder hallar alivio,
sino en su mismo tormento.
Dejemos en este estado
este caso verdadero,
que en el segundo romance
se dirá de este suceso
lo que falta, que es muy largo
y no es para medio pliego.

FIN DE LA PRIMERA PARTE.

SEGUNDA PARTE

de la admirable Historia de don Cárlos y Lucinda, y como fueron muertos á manos de su hijo Julian sin conocerlos él, saliendo cierto el pronóstico del Ciervo, y como èl con su esposa se fueron á un hospital á hacer penitencia.

En el pasado romance
ya dije como saheron
los padres de Julian
á buscale, y que anduvieron
buscándolo por el mundo
con trabajo y desconsuelo;
ahora sigo la historia
y prosigo los sucesos
de Julian, que fueron tantos,
que no es fácil de creerlo.
Salió este mancebo heróico,
llevando su pensamiento
à España, donde llegó,
como referido dejo,
de Nápoles la famosa,
y entró á servir al Rey nuestro
en la guerra de Aragon,
donde mostro sus alientos;
hizo hazañas memorables,
hizo muy famosos hechos,
venciendo muchas batallas,
grandes soldados rindiendo,
le ganó muchas ciudades,

le sujetó muchos pueblos,
siendo su acero luciente
de los enemigos miedo,
el terror de los rebeldes
y asombro del Universo.
Viendo el Rey estas hazañas,
premió sus nobles alientos,
y su general le hizo
honrándole con tal puesto;
y cuando supo quien era,
y su noble nacimiento,
con una ilustre señora
le casó luego al momento,
que Margarita se llama,
cuyo divino sujeto
supo unir lo soberano
con lo hermoso y con lo régio.
Vivia el gallardo mozo
muy gustoso y muy contento
con su perla Margarita,
joya de subido precio,
dejando rumbos de Marte
por las delicias de Venus.

Muy olvidado vivía
Julian aun de sí mismo,
y de aquel pasado lance
del pronóstico del Ciervo,
como en el primer romance
ya referido lo dejó.
Mas sus padres lo buscaban
por países extranjeros,
por Roma, Milan y otras
provincias y varios reinos.
Con joyas y con riquezas,
con alhajas y dinero
se embarcaron para España
en su busca y seguimiento,
y despues de haber andado
de España el ámbito excelso,
una tenebrosa noche,
que arrojó rayos del cielo
en una grande tormenta
de relámpagos y truenos,
como que ya adivinaba
su trágico fin funesto;
llegaron Lucinda y Cárlos
á un palacio muy supremo,
que en una aldea tenia
Julian para su recreo,
donde á la sazón estaba
gozando de amor trofeos
con su hermosa Margarita,
mucho mas bella que Venus:
habia salido á caza,
que era su divertimiento,
y se quedó Margarita,
con el acompañamiento
de criados, retirada,
mientras venia su dueño.
Llegaron los dos peregrinos
á sus puertas á este tiempo,
eran de Julian los padres,

los cuales la refirieron
á la hermosa Margarita
sus fracasos y sucesos,
y diéronse á conocer,
diciendo como eran ellos
de su marido los padres,
que le buscaban con deseo
de verle por cuya causa
de aquesta suerte vinieron.
Cuando entendió Margarita
quien eran los extranjeros,
que eran de su esposo padres,
con gran placer y contento
los hospedó cariñosa
haciéndoles mil cortejos.
Allí la cuentan la causa
del viaje por estenso,
haciéndola relacion
de lo que en él padecieron,
los trabajos y pesares,
las penas y los tormentos,
los mares y las borrascas,
sustos, peligros y riesgos;
y la hermosa Magarita,
suspensa lo estaba oyendo,
admirada del caso
que la estaba sucediendo,
y despues de haber cenado,
con el aparato régio
que á los tres pertenecia,
con placer y con consuelo,
con lágrimas de alegría,
cuando era hora que el sueño
(que es pensión de los mortales)
les diese el descanso quieto,
los llevó á su misma estancia,
y á los dos les dá su lecho
adornado de brocados,
joyas, galas y aderezos.

Ya que los dejó acostados,
cuando ya iba amaneciendo,
salió la Misa del alba,
cuando el alba ibâ, rompiendo,
porque quiso Margarita
al alba darla un encuentro,
y un choque con su hermusura,
cara á cara y cuerpo á cuerpo,
luz á luz y rayo á rayo,
que podia bien hacerlo.

A este tiempo Julian vino,
cuando de Apolo el lucero
rayaba neutrales luces
en la lámpara de Febo:
cuando el tierno pajarillo
empieza á entonar gorgoros,
y sacudiendo sus plumas,
desperezándose hueco
sobre la verde ramilla
de los chopos y los fresnos
á vista de su consorte
del pico afilada el extremo:
entró Julian en su cuarto,
descuidado del suceso,
se fué acercando á su cama
para dar descanso al cuerpo
del cansancio de la caza,
imágen de sus alientos.

Descorrió, pues, la cortina,
á donde estaban durmiendo
sus dos padres recogidos,
pagando el natural feudo,
y cuando vido Julian
hombre y muger en su lecho,
estatua de mármol frio
se quedó de luego, á luego,
juzgando que era su esposa
que le hacia adulterio.

Colérico y enojado,

como leon carnicero,
que despedazaba zeloso
chopos, peñascos y leños,
siendo sus agudas garras
los cuchillos mas sangrientos
con encendido corage,
echando sus ojos fuego,
el corazon palpitante,
que le salia del pecho,
palido el rabióso rostro,
arrancó un puñal violento,
y les dió de puñaladas,
dejándolos allí muertos,
revolcándose en su sangre,
téngalos Dios en el cielo.

Vino despues Margarita,
y viendo el estrego fiero,
le dice esposo del alma,
qué estrago es este que has hecho?
Sabes que has muerto á tus padres,
pues tus padres eran estos?
que aquí llegaron á noche
en tu busca y seguimiento,
en trage de peregrinos,
y yo los metí aquí dentro,
hospedándolos en casa,
y en fin le contó el suceso,
todo lo que pasó;
y él atónito y suspenso,
pasmado de aquel acaso,
arrepentido del hecho.
viendo á su esposa inocente,
que fué causa de su yerro,
aunque ella no tuvo culpa
del lamentable suceso,
se acordó lloroso y triste
de lo que le dijo el Ciervo
cuando le siguió en la caza,
haciendo en matarle empeño.

154
Llora, suspira, lamenta,
los ojos levanta al cielo,
pidiendo misericordia
con voces y con lamentos:
el corazon se le arranca
de dolor y sentimiento,
que de puro dolorido
daba saltos en el pecho.
Pide que un rayo le abraze
que le consuma su incendio,
convirtiéndole en cenizas
para servir de escarmiento
para los siglos futuros
á los parricidas fieros.
En fin, fué tanta la pena,
el dolor y desconsuelo
de Julian y de su esposa,
que al instante se partieron
á Roma á que los absuelva
el Pontífice supremo.
En traje de peregrinos,
y con los vestidos mismo
de sus dos difuntos padres
toman el camino luego.
Confesaron su pecado
con el sucesor de Pedro,
quien les dió absolucion
de su llorado defecto.
En un hospital se meten,
para servir de enfermeros
á los pobres de la casa

la caridad ejerciendo,
asistiendo vigilantes
á todos los ministerios
de piedad que se ejercian
allí á los pobres enfermos.
Pasaron, pues muchos años,
ejercitados en esto,
practicando las virtudes
sin querer ser descubiertos,
y allí acabaron su vida
pagando el debido feudo
al autor de lo criado,
y Señor del Universo,
y con opinion muy santa
de aquesta vida salieron,
dejando con sus virtudes
para imitarlas ejemplo;
pues allí fueron los dos
flores del jardin ameno
de la gracia, pues por ella
Dios premió su santo zelo.
En la muerte de los dos
mil maravillas se vieron,
porque es muy grande el Señor
en favorecer sus siervos.
Y este romance se escribe
porque es caso verdadero,
á noticia de los hombres
para que tomen ejemplo,
teman á Dios y le pidan
que nos dé su santo reino.

FIN.

CARMONA:—1862.

Imp. de D, José Maria Moreno, calle de Madre de Dios.